

Search

FIAB concluye su participación en el proyecto europeo sobre desperdicio alimentario

By fiabcomunicacion | Actualidad | Comments are Closed | 17 septiembre, 2025 | 1

Durante 36 meses ha colaborado con 13 organismos europeos entre centros tecnológicos, asociaciones, bancos de alimentos, canal Horeca y universidades europeas, para identificar las causas del desperdicio y ofrecer herramientas para su prevención

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha celebrado hoy en Bruselas la sesión final del proyecto **Changing Practices and Habits Through Open, Responsible, and Social Innovation Towards Zero Food Waste** (CHORIZO), financiado por la Unión Europea a través del programa Horizonte Europa.

Durante los 36 meses de duración, la Federación ha colaborado con otros 13 organismos europeos entre centros tecnológicos, asociaciones, bancos de alimentos, canal Horeca y universidades europeas, para identificar las causas del desperdicio y ofrecer herramientas para su prevención.

El proyecto ha desarrollado casos de estudio en distintos contextos – hogares, hostelería, restauración, colegios, bancos de alimentos e industria- en relación con fechado de alimentos y envases, con el fin de identificar dichas causas y facilitar mecanismos para reducir el desperdicio de alimentos.

FIAB ha destacado por su participación en el caso de estudio centrado en la industria alimentaria, donde se han analizado las posibles causas de desperdicio alimentario relacionado con el fechado; además de la situación del envasado en la industria en España y la inversión en innovación para el desarrollo de nuevos envases más sostenibles, siempre priorizando la seguridad alimentaria y la aceptación del consumidor.

Gestionar el consentimiento de las cookies

Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.

Aceptar

Denegar

Ver preferencias

[Política de cookies](#) [Política de privacidad](#)

Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)

MENÚ

[FIAB](#)

[ASOCIADOS](#)

[SECTOR](#)

[PUBLICACIONES](#)

[ACTUALIDAD](#)

CONTACTO

DIRECCIÓN

Velázquez, 64 – 3ª Planta 28001 | Madrid

TEL: 91 411 72 11

EMAIL: fiab@fiab.es

COLABORADORES

Alimentación

Gestionar el consentimiento de las cookies

Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.

[Política de cookies](#) [Política de privacidad](#)